

РОЛЬ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ШКАЛ DN4 И LANSS В ВЫЯВЛЕНИИ НЕЙРОПАТИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Сафарова М.Ш.

Соискатель кафедры неврологии

Ташкентского государственного медицинского университета

Хайдарова Д.К.

Д.м.н., профессор кафедры неврологии

Ташкентского государственного медицинского университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17197521>

Аннотация. Диабетическая нейропатия является одним из наиболее серьезных и частых осложнений сахарного диабета, развивающимся у 50-90% пациентов в зависимости от длительности заболевания и качества гликемического контроля. Нейропатический болевой синдром встречается у 11-24% больных диабетом и характеризуется жгучей, стреляющей болью, аллодинией и гипералгезией, существенно снижающими качество жизни пациентов. Своевременная диагностика нейропатической боли имеет принципиальное значение для назначения адекватной терапии, поскольку подходы к лечению нейропатической и ноцицептивной боли кардинально различаются. Традиционные методы оценки болевого синдрома, основанные на субъективных ощущениях пациента и клиническом осмотре, часто оказываются недостаточными для дифференциальной диагностики типов боли. В последние годы в клиническую практику внедрены стандартизированные диагностические инструменты для выявления нейропатической боли. Наибольшее распространение получили шкалы DN4 (Douleur Neuropathique 4 Questions) и LANSS (Leeds Assessment of Neuropathic Symptoms and Signs). Шкала DN4, разработанная Bouhassira и соавт. (2005), включает 4 блока вопросов и 6 клинических тестов, позволяющих оценить характеристики боли и неврологический статус. Шкала LANSS, предложенная Bennett и соавт. (2001), содержит 7 пунктов, из которых 5 касаются симптомов, а 2 - клинических признаков. Несмотря на широкое использование данных шкал в мировой практике, их диагностическая эффективность при диабетической нейропатии в условиях отечественного здравоохранения недостаточно изучена. Отсутствуют данные о сравнительной информативности DN4 и LANSS при различных формах диабетической нейропатии, их корреляции с электронейромиографическими показателями и влиянии на выбор терапевтической тактики.

Ключевые слова: диабетическая нейропатия, нейропатическая боль, DN4, LANSS, сахарный диабет, диагностические шкалы, болевой синдром, электронейромиография, полинейропатия, скрининг

Цель исследования: оценить диагностическую ценность клинических шкал DN4 и LANSS в выявлении нейропатического болевого синдрома у больных сахарным диабетом и определить их роль в оптимизации терапевтических подходов.

Объекты исследования. В исследование включены 52 пациента с сахарным диабетом 1-го и 2-го типа, находившихся на лечении в эндокринологическом отделении городской клинической больницы №1 и консультативной поликлинике эндокринологического диспансера г. Ташкента. Подтвержденный диагноз сахарного

диабета 1-го или 2-го типа. Возраст от 25 до 70 лет, Длительность диабета не менее 5 лет. Наличие клинических признаков диабетической нейропатии. Болевой синдром в области стоп и/или голени длительностью не менее 3 месяцев. Информированное согласие на участие в исследовании

Выводы: Высокая распространенность нейропатической боли такие как нейропатический компонент болевого синдрома выявлен у 69,2-75,0% пациентов с диабетической нейропатией, что подтверждает необходимость целенаправленного скрининга данного осложнения. Шкала DN4 демонстрирует более высокие показатели чувствительности (89,7% против 84,6%) и специфичности (84,6% против 76,9%) по сравнению с LANSS при диагностике диабетической нейропатической боли. Установлена значимая отрицательная корреляция показателей обеих шкал со скоростью проведения по нервным волокнам (r от -0,59 до -0,71, $p < 0,001$), что подтверждает их валидность при диабетической нейропатии.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Bouhassira D., Attal N., Alchaar H., et al. Comparison of pain syndromes associated with nervous or somatic lesions and development of a new neuropathic pain diagnostic questionnaire (DN4) // *Pain*. – 2005. – Vol. 114(1-2). – P. 29-36.
2. Bennett M.I., Smith B.H., Torrance N., Potter J. The S-LANSS score for identifying pain of predominantly neuropathic origin: validation for use in clinical and postal research // *Journal of Pain*. – 2005. – Vol. 6(3). – P. 149-158.
3. Tesfaye S., Boulton A.J., Dyck P.J., et al. Diabetic neuropathies: update on definitions, diagnostic criteria, estimation of severity, and treatments // *Diabetes Care*. – 2010. – Vol. 33(10). – P. 2285-2293.
4. Freynhagen R., Baron R., Gockel U., Tölle T.R. painDETECT: a new screening questionnaire to identify neuropathic components in patients with back pain // *Current Medical Research and Opinion*. – 2006. – Vol. 22(10). – P. 1911-1920.
5. Cruccu G., Sommer C., Anand P., et al. EFNS guidelines on neuropathic pain assessment: revised 2009 // *European Journal of Neurology*. – 2010. – Vol. 17(8). – P. 1010-1018.